

ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОГО ИНОКУЛЯНТА НА ОСНОВЕ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ТЕПЛИЦЫ

¹Самадий Ситора Абдусалимзода, ²Исокулов Маъруфбек Зоҳид угли, ³Султанов
Нуъмонжон Наби угли

¹Учитель факультета Биологии НУУз

²Стажер соискатель института Генетики и ЭБ АНРУз

³Магистр факультета Биологии НУУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8362597>

Аннотация. Сегодня в мире в результате роста численности населения с каждым днем возрастает проблема обеспечения их качественными кормами, особенно в последнее десятилетие XXI века большой интерес к сельскому хозяйству, наряду с важными для здоровья человека овощными культурами, зерновыми, бобовыми, масличными и другими культурами, являющимися одним из незаменимых и натуральных компонентов их рациона. Например, огурцы, помидоры и болгарский перец используются в нашей повседневной жизни для приготовления салатов и многих других блюд. Продукты, выращенные в результате повышения уровня нитратов при выращивании этих продуктов, также вредны для организма. Получение здоровых овощных продуктов без повышения уровня нитратов имеет первостепенное значение.

Ключевые слова: эндофит, огурец, томат, саженец, болгарский перец, нитрат, полезные микроорганизмы, теплица, *Pseudomonas*, урожайность.

Annotatsiya. Bugungi kunda dunyoda aholi sonining o'sishi natijasida ularni sifatli oziqa bilan ta'minlash muammosi kundan-kunga ortib bormoqda, ayniqsa, XXI asrning so'nggi o'n yilligida sabzavot, qishloq xo'jaligi bilan bir qatorda qishloq xo'jaligiga ham katta qiziqish bildirilmoqda. inson salomatligi uchun muhim bo'lgan don, dukkakli, yog'li va boshqa ekinlar, ularning ratsionida muhim va tabiiy tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi. Masalan, bodring, pomidor, bulg'or qalampiridan kundalik hayotimizda salatlar va boshqa ko'plab taomlar tayyorlash uchun foydalaniladi. Ushbu oziq-ovqatlarni o'stirishda nitrat miqdori ortishi natijasida yetishtirilgan oziq-ovqatlar ham tanaga zararli. Nitrat miqdorini oshirmasdan sog'lom sabzavot mahsulotlarini olish juda muhimdir.

Kalit so'zlar: endofit, bodring, pomidor, ko'chat, bulg'or qalampiri, nitrat, foydali mikroorganizmlar, issiqxona, *Pseudomonas*, mahsuldorlik.

Abstract. Today in the world, as a result of population growth, the problem of providing them with high-quality feed is increasing every day, especially in the last decade of the 21st century, there has been a great interest in agriculture, along with vegetables, grains, legumes, oilseeds and other crops important for human health, which are one from the essential and natural components of their diet. For example, cucumbers, tomatoes and bell peppers are used in our daily life to prepare salads and many other dishes. Foods grown as a result of increased nitrate levels when growing these foods are also harmful to the body. Getting healthy vegetable products without increasing nitrate levels is of utmost importance.

Keywords: endophyte, cucumber, tomato, seedling, bell pepper, nitrate, beneficial microorganisms, greenhouse, *Pseudomonas*, productivity.

Предметом исследования являлось изучение влияния выделенных эндофитных бактерий на подавление фузариозов, на рост, развитие и урожайность растений, отбор наиболее эффективных штаммов и оценка эффективности микробного инокулянта на их основе в повышении урожайности огурца, томата и болгарского перца в условиях теплиц.

Методы исследования: В исследовании использовались микробиологические, молекулярные, биохимические, аграрные и статистические методы.

Результаты исследования. Из литературных источников известно, что эндофиты приобрели научный и коммерческий интерес благодаря связи, которую они имеют с внутренними тканями растений-хозяев, поскольку они доказали свою способность улучшать качество и рост растений [3, 2, 7]. В многочисленных исследованиях изучены ростостимулирующие и биоконтрольные свойства эндофитных бактерий, такие как: продуцирование сидерофоров, аммиака, цианида, индолил-3-уксусной кислоты, фиксация азота и солюбилизация фосфатов [10]. Было выявлено, что эндофиты продуцируют фитогормоны (ауксин, гиббереллин, цитокинин и т. д.), витамины и различные биологически активные соединения, представляющие биотехнологический интерес [6]. Доказано, что видовая специфичность эндофитов, колонизирующих растения, зависит от биотических и абиотических факторов, а плотность микробной популяции зависит от типа колонизируемой ткани или от сезона, в котором они были изолированы [1]. Различными учёными проводились исследования по методам обработки семян и почвы эндофитными бактериями с целью получения максимального урожая растений и подавления болезней растений [5, 9, 8, 12]. Ahjum и Chandra (2015) исследовали применение эндофитов для улучшения роста растений и пришли к выводу, что их можно использовать в качестве биоудобрений, благодаря обеспечению растений ионами азота, фосфора и железа.

Следует отметить, что в нашей Республике также проводились многочисленные исследования эндофитных бактерий лекарственных растений и изучались их ростостимулирующие и биоконтрольные свойства против фитопатогенных грибов [4.11]. Однако остается нерешенной проблема отбора наиболее активных штаммов эндофитных бактерий и использования их ассоциации в качестве микробного препарата (инокулянта) для повышения урожайности овощных и других видов культур в условиях масштабного растениеводства.

В результате проведённых исследований нами было выявлено, что смесь из шести штаммов эндофитных бактерий (*Pseudomonas chlororaphis* BST-10, *Pseudomonas extremaustralis* CST-6, *Pseudomonas oryzihabitans* FST-7, *Pseudomonas kilonensis* FRT-12, *Pseudomonas putida* FRT-13, *Pseudomonas azotoformans* HRT-18 в равных соотношениях) наиболее эффективно улучшала рост и развитие овощных культур. Нами были проведены исследования данного микробного инокулянта в тепличных условиях в Сирдаринской и Кашкадаринской областях на томате, огурце и болгарском перце используя различные способы обработки, включающие инокуляцию семян и послепосевной полив с разными дозами вносимой бактериальной суспензии. В целом урожайность в теплице Кашкадаринской области была немного выше, чем в Сирдаринской, что может быть связано как с качеством почвы в теплице, так и с качеством используемой воды.

Как видно из результатов, представленных на рисунке 26, инокуляция семян огурца суспензией эндофитных бактерий, способствовала повышению урожайности на 14 % по сравнению с контролем. Наиболее резкий скачок в урожайности огурца произошел при

переходе с 2 на 4 л/га, когда урожайность в Сирдаринской области повысилась с 13,5 до 19,3 %, а в Кашкадаринской с 13,7 до 19,5 %. При использовании 5 литров урожайность увеличилась на 2,4 % по сравнению с 4 л/га. Применение 6 л/га и более способствовало плавной и не значительной прибавке урожайности и достигло своего максимума при 8 л/га, при котором в Сирдаринской области оно составило 22,1 %, а в Кашкадаринской 22,5 % по сравнению с контролем. Увеличение дозировки до 10 л/га не приносило дальнейшего повышения урожайности.

Как видно из результатов, представленных на **рисунке 1**, инокуляция семян томата была более эффективной, чем применение 2 л/га бактериальной суспензии с поливом. Однако, послепосевной полив с добавлением бактериальной суспензии в дозе 4 л/га, способствовал значительному увеличению урожая томата до 20,4 % в Сирдаринской области и до 20,9 % в Кашкадаринской области, по сравнению с контролем. Применение 5 л также дало положительный скачок в урожайности до 21,2 % в Сирдаринской области и до 21,6 в Кашкадаринской области. Дальнейшее увеличение дозировки способствовало незначительному и плавному повышению урожая, который достиг максимума при 8 л/га и составил 13,82 кг/м² (на 22,3 % выше контроля) в условиях теплицы в Сирдаринской области и 14,49 кг/м² (на 22,8 % выше контроля) в Кашкадаринской области.

Рис.1. Влияние микробного инокулянта на основе эндофитных бактерий на урожайность огурца сорта «Орзу F1» в условиях теплицы.

Рис.2. Влияние микробного инокулянта на основе эндофитных бактерий на урожайность томата сорта «Джалила F1» в условиях теплицы.

Как и в случае с огурцом и томатом, инокуляция семян дала более значительный результат в повышении урожайности болгарского перца до 14,1 % в Сырдаринской области и до 14,4 % в Кашкадаринской области по сравнению с применением бактериальной суспензии с поливом в дозе 2 л/га. Полив с добавлением суспензии в дозе 5 л/га дал значительный результат в прибавке урожая до 22,1 % в Сырдаринской области и до 22,6 % в Кашкадаринской области по сравнению с контролем. Дальнейшее увеличение дозировки способствовало дальнейшему не значительному увеличению урожайности и достигло максимума при 8 л/га, при котором урожай повысился до 22,9 % в Сырдаринской и до 23,8 % в Кашкадаринской области.

Рис.3. Влияние микробного инокулянта на основе эндофитных бактерий на урожайность болгарского перца сорта «Тамара F1» в условиях теплицы.

По результатам проведенных исследований выявлено, что применение микробного инокулянта, состоящего из смеси штаммов эндофитных бактерий *Pseudomonas chlororaphis* BST-10, *Pseudomonas extremaustralis* CST-6, *Pseudomonas oryzihabitans* FST-7, *Pseudomonas kilonensis* FRT-12, *Pseudomonas putida* FRT-13 и *Pseudomonas azotoformans* HRT-18 в виде суспензии, при соотношении концентрации бактерий 1:1:1:1:1, с поливом в дозировке 5 л/га является наиболее оптимальным и экономически эффективным, поскольку дальнейшее повышение урожайности при дозировке до 8 л/га было незначительным.

Выводы. Выявлено, что применение микробного инокулянта, состоящего из смеси штаммов *Pseudomonas chlororaphis* BST-10, *Pseudomonas extremaustralis* CST-6, *Pseudomonas oryzihabitans* FST-7, *Pseudomonas kilonensis* FRT-12, *Pseudomonas putida* FRT-13 и *Pseudomonas azotoformans* HRT-18 в виде суспензии, при соотношении концентрации бактерий 1:1:1:1:1, с поливом в дозировке 5 л/га является наиболее оптимальным и экономически эффективным, при котором в тепличных условиях урожай огурца сорта «Орзу F1» повысился в Сырдарьинской области на 21,7 %, а в Кашкадарьинской – на 21,9 %, помидора сорта «Джалила F1» - на 21,2 % в Сырдарьинской и на 21,6 % в Кашкадарьинской области, болгарского перца сорта «Тамара F1» - на 22,1 % в Сырдарьинской области и на 22,6 % в Кашкадарьинской области по сравнению с контролем.

REFERENCES

1. Brader G, Compant S, Vescio K, Mitter B, Trognitz F, et al. Ecology and genomic insights into plant-pathogenic and plant-non-pathogenic endophytes. *Ann Rev Phytopathol.* -2017. 55: P. 61 -83.

2. Card S, Johnson L, Teasdale S, Caradus J, Muiyzer G. Deciphering endophyte behaviour: the link between endophyte biology and efficacious biological control agents. *FEMS Microbiology Ecology* -2016. 8:. P. 114.
3. Eevers N, Gielen M, Sánchez-López A, Jaspers S, White JC, et al. Optimization of isolation and cultivation of bacterial endophytes through addition of plant extract to nutrient media. *Microbial Biotechnology*. -2015. 4:. P. 707 - 715.
4. Felsenstein J. Confidence limits on phylogenies: An approach using the bootstrap. *Evolution* -1985. 39:. P. 783 - 791.
5. Gohain A, Gogoi A, Debnath R, Yadav A, Singh BP, et al. Antimicrobial biosynthetic potential and genetic diversity of endophytic actinomycetes associated with medicinal plants. *FEMS Microbiol Lett*. -2015. P. 362.
6. Hassan SE. Plant growth-promoting activities for bacterial and fungal endophytes isolated from medicinal plant of. *Journal of advanced research* 6:. -2017. P. 687.
7. Marta Cristina, F. C., da Silva, G. B., Silva-Lobo, V. L., Côrtes, M. V. C. B., Moraes, A. J. G., & Prabhu, A. S. Leaf blast (*Magnaporthe oryzae*) suppression and growth promotion by rhizobacteria on aerobic rice in Brazil. *Biological Control*, 58. -2011. P. 160 - 166.
8. Musson, G., John, M., & Joseph, K. Development of delivery systems for introducing endophytic bacteria into cotton. *Biocontrol Science and Technology*, 5. -1995. P. 407 - 416.
9. Numan M, Bashir S, Khan Y, Khan AL, Khan A, et al. Plant growth promoting bacteria as an alternative strategy for salt tolerance in plants: A review. *Microbiological Research*. - 2018. P. 21 - 32.
10. Pimentel MR, Molina G, Dionísio AP, Junior MR, Pastore GM The Use of Endophytes to Obtain Bioactive Compounds and Their Application in Biotransformation Process. *Biotechnol Res Int* 2011: P. 1 - 11.
11. Saraf M, Pandya U, Thakkar A. Role of allelochemicals in plant growth promoting rhizobacteria for biocontrol of phytopathogens. *Microbiol. Res*. -2014. P. 18 - 29.
12. Selim, M. M., Hend Nafisa Gomaa, M., & Essa, A. M. M. Application of endophytic bacteria for the biocontrol of *Rhizoctonia solani* (Cantharellales: ceratobasidiaceae) damping-off disease in cotton seedlings. *Biocontrol Science and Technology*, 27(1). -2017. P. 81 - 95.